

Analyse von bestrahlten, unbehandelten Holzoberflächen mittels UMSP

Claudia Lenz, Alexander Pfriem (Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde - HNEE)
Gerald Koch (Thünen Institut für Holzforschung - TI-HF)

1 EINLEITUNG

Das DFG-Forschungsprojekt „Vorhersagbarkeit der Farbänderungen von Holz im Innenbereich - Die Auswertung in Abhängigkeit von der Strahlungs-dosis als neuer Ansatz“ beschäftigt sich mit den Farbveränderungen der Oberflächen von in Mitteleuropa wachsenden Holzarten.

Die optischen Eigenschaften des Holzes sind sehr unterschiedlich und im Wesentlichen abhängig von den im Holz vorhandenen chromophoren funktionellen Gruppen (z. B. phenolische Hydroxylgruppen, Doppelbindungen, Carbonylgruppen) und chromophoren Systemen (Chinone, Chinomethide, Biphenyle) (Hon 2001; Rowell et al. 2012). Sowohl zwischen verschiedenen Arten als auch innerhalb einer Holzart gibt es zum Teil erhebliche Farbschwankungen. Eine veränderte Lichtbrechung durch Strukturmerkmale wie Dreh- und Wechseldrehwuchs hat auch Einfluss auf das optische Erscheinungsbild. Farbänderungen treten bereits beim Trocknen oder Dämpfen der Hölzer auf (Aydin und Colakoglu 2005). Zudem verändert sich die Farbe der Oberfläche sowohl beim Auftragen von transparenten Oberflächenbeschichtungen („Anfeuerung des Holzes“) als auch durch Kombination von beidem.

Licht ist der sichtbare (englisch: visible (Vis)) Teil des elektromagnetischen Spektrums, neben weiteren Spektralbereichen

wie ultravioletter (UV) und infraroter (IR) Strahlung. UV-, VIS- und IR-Strahlung haben als Teile des Sonnenstrahlungsspektrums eine energetische Wirkung auf Holzoberflächen. Die Farbänderungen bei natürlicher Alterung werden durch Strahlung von UV-, VIS- und IR-Licht und der dadurch induzierten Photooxidation hervorgerufen (Hon und Chang 1982; Feist und Hon 1984; Hon und Minemura 2001).

Zur optischen und chemischen Erfassung der Veränderungen der Holzoberflächen wurden in dem Projekt u.a. Farbmessungen im CIE L*a*b*-Farbraum (DIN EN ISO/CIE 11664-4:2020-03), abgeschwächte Totalreflexions-Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie (ATR-FTIR) und Spektroskopie im ultraviolett-visuellen Bereich (UV-Vis) sowie regelmäßige Farbscans der Probenoberflächen durchgeführt. Zudem wurden die Methoden der Gaschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung (GC-MS) und die zelluläre UV-Mikrospektralphotometrie (UMSP) angewandt. Letzte wird im Folgenden näher erläutert.

Koch 2004 führte umfangreiche, topochemische Untersuchungen über Inhaltsstoffe im Holzgewebe und deren Bedeutung für die Holzverfärbung durch. Die grundlegenden Untersuchungen zur fakultativen (an *Fagus sylvatica* L.) und obligatorischen (an *Prunus serotina* Borkh.) Farbkernbildung

beinhaltet die UMSP-Methode. Damit können aromatische Verbindungen in einzelnen Zelltypen und Zellwandschichten hochauflösend, topochemisch detektiert werden. Zudem ist eine qualitative Charakterisierung bzw. Reaktionen von Inhaltsstoffen über UV-Spektren vor und nach einer Sonnenlicht-Simulation möglich.

Mit Hilfe der zellulären UV-Mikrospektrophotometrie können aromatische Verbindungen (Lignin, phenolische Extraktstoffe) in einzelnen Zellwandschichten bei einer Auflösung von $0,25\ \mu\text{m} \times 0,25\ \mu\text{m}$ lokalisiert werden. Die qualitative Charakterisierung von Inhaltsstoffen erfolgt über die Aufnahme von UV/Vis-Spektren im Wellenlängenbereich von 240 bis 700 nm (Messbereich für das UMSP 80, siehe Kapitel 2). Durch das spektroskopische Flächen-Scanning können die Verteilung und semi-quantitative Konzentration von Lignin und phenolischen Extraktstoffen graphisch dargestellt werden (Koch et al. 2003, Koch und Kleist 2001). Vor allem die genaue Visualisierung der farbgebenden Komponenten in den unterschiedlichen Zelltypen und Zellwandschichten sowie deren Änderung durch die Sonnenlicht-Exposition liefert weitere grundlegende Erkenntnisse über die photochemischen Reaktionen im Holzgewebe. Für die chemische Charakterisierung der Stoffe können zudem Punktmessungen mit einer Auflösung von $1\ \mu\text{m}^2$ durchgeführt

werden. Diese UV/Vis-Extinktionsspektren werden in einem Wellenlängenbereich von 240 bis 580 nm aufgenommen. Ein Absorptionsmaximum im Wellenlängenbereich von 276 bis 280 nm ist z. B. typisch für aromatische und konjugierte Verbindungen. Nach Koch 2004 entstehen mit zunehmender Trocknungstemperatur höherkondensierte Verbindungen, die durch eine starke Verschiebung der Absorptionsmaxima in den längerwelligen Spektralbereich und insgesamt höheren Absorptionswerten charakterisiert werden. Diese Reaktionsmechanismen erklären auch das Farbverhalten des Holzes bei längerer Lichteinstrahlung, durch die ein intensives Nachdunkeln (Lichtalterung) einsetzt.

Aufgrund der erheblichen Datensätze von bis zu 60.000 Messpunkten für jedes Scanning-Feld (Größe ca. $50\ \mu\text{m} \times 50\ \mu\text{m}$) wird die Auswertung der topochemischen Analysen im Gesamtvorhaben exemplarisch auf drei Holzarten und zwei Schnitttiefen mit vier Messzeitpunkten pro Setup und Behandlung (unbehandelt/extrahiert) reduziert.

Die UMSP-Methode findet seither in vielen Bereichen der Holzanalytik Anwendung, z. B. in der Holzbiologie und in der Holzchemie (Andersons et al. 2016, Biziks et al. 2020, Ehmcke et al. 2020, Lewandrowski et al. 2022, Rüggeberg et al. 2008, Schmitt et al., 2015, etc.).

2 MATERIAL UND METHODEN

2.1 MATERIAL

In dem Gesamtvorhaben wurden sieben verschiedene Holzarten untersucht, davon zwei Nadelhölzer und fünf Laubhölzer. Aufgrund der komplexen Probenvorbereitung für die UMSP-Messungen wurden hierfür exemplarisch ein Nadelholz und zwei Laubhölzer näher untersucht, siehe Tabelle 1. In diesem Artikel werden erste Ergebnisse ausschließlich anhand von Kiefer-Kernholz (*Pinus sylvestris* L.) diskutiert.

2.2 METHODEN

Im Rahmen des Gesamtvorhabens wurden sechs verschiedene Setups analysiert, wie in Abbildung 1 dargestellt. In jedem Setup wurden Messungen in unterschiedlichen Tiefen des Holzes durchgeführt. Es werden

hier die ersten Ergebnisse aus den Setups A, B1 und B2 (unbehandelt) anhand von Kiefer-Kernholz (*Pinus sylvestris* L.) an der Oberfläche vorgestellt.

2.2.1 BESTRAHLUNG

Die UMSP-Proben-Blöcke (ca. 2 cm x 2 cm x 2 cm) wurden in drei verschiedenen Setups hinter Fensterglas bestrahlt:

- A - künstlich bestrahlt im Sonnenlicht-Simulationsgerät (Q-SUN Xe-3 von Q-Lab GmbH, Saarbrücken, Germany) durch Xenon-Bogenlampen (DIN EN ISO 4892-2021-11),
- B1 - natürlich bestrahlt im Sommer durch elektromagnetische Strahlung und
- B2 - natürlich bestrahlt im Winter durch elektromagnetische Strahlung

Nach jeweils 0, 60 und 600 Minuten Bestrahlung in allen Setups wurden die Proben eingebettet und anschließend untersucht. Die jeweiligen Umgebungsbedingungen in den Setups sind in Tabelle 2 aufgelistet.

		Bestrahlung		
		künstlich	natürlich	
		Xenon	Sommer	Winter
Proben	unbehandelt	A	B1	B2
	extrahiert	C	D1	D2

Abbildung 1: Setups

Tabelle 1: Materialauswahl für Setups: 2 Nadelhölzer (NH) und 5 Laubhölzer (LH) und deren zu untersuchende Bereiche des Holzes

lfd. Nr.	Klasse	botanische Bezeichnung	Trivialname	Untersuchung an
1	NH	<i>Abies alba</i> Mill.	Weiß-Tanne	Splint
2*	NH	<i>Pinus sylvestris</i> L.	Gemeine Kiefer, Föhre, Waldkiefer	Splint
3	NH	<i>Pinus sylvestris</i> L.	Gemeine Kiefer, Föhre, Waldkiefer	Kern
4	LH	<i>Acer platanooides</i> L.	Spitzahorn	Splint
5	LH	<i>Fagus sylvatica</i> L.	Rotbuche	Splint
6*	LH	<i>Juglans regia</i> L.	Echte Walnuss	Kern
7*	LH	<i>Quercus robur</i> L. oder <i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl.	„Stiel- oder Traubeneiche“	Kern
8	LH	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Gewöhnliche Robinie, Falsche Akazie	Kern

* GC-MS und UMSP-Messungen

Tabelle 2: Umgebungsbedingungen der (relevanten) Setups

Setup	„Bestrahlung [W/m ²]“	„Raum-Temperatur [°C]“	„Relative Luftfeuchte [%]“	„Black Panel Temperatur [°C]“
A	50	38	65	65
B1	200...500	20...24...32	36...49...73	-
B2	50...300	20...21...23	37...48...50	-

2.2.2 PROBENPRÄPARATION NACH DER BESTRAHLUNG

Die Proben wurden nach Spurr 1969 in Epoxidharz eingebettet, mit einer Rasierklinge getrimmt und mit einem Rotationsmikrotom (Leica, RM2265) mit Diamantmesser Diamantmesser (DiATOME, ultra 45° 2,5 mm) mit einer definierten Dicke von 1 µm geschnitten. Das Scan-Programm APAMOS digitalisiert quadratische Felder mit einer lokalen geometrischen Auflösung von 0,25 µm × 0,25 µm und einer photometrischen Auflösung von 4096 Graustufen. Zur Visualisierung der Absorptionsintensitäten wurden die Graustufen in 14 Grundfarben umgerechnet (Koch und Kleist 2001). Das Prinzip der UMSP-Untersuchung basiert auf der typischen UV Absorption von Lignin, die ein charakteristisches Absorptionsmaximum im Bereich von λ270 - 280nm (Musha und Goring 1975):

- λ280nm - Absorption Nadelholzlignin
- λ278nm - Absorption Laubholzlignin.

Der Standardschwellenwert der Messbereiche (threshold) liegt zwischen 10 (min. = underflow) und 80 (max. = overflow).

Bei großem Overflow zwischen 5 und 80, muss aber innerhalb einer Messreihe mit gleichen Schwellenwerten ausgewertet werden.

Apparaturen am Thünen Institut für Holzforschung (TI-HF) in Hamburg sind:

- Ultradünnschnitt-Mikrotom für die Herstellung von Ultra- und Semidünnschnitten (inkl. Diamantmessern) von LKB Bromma Histrange
- Universalmikrospektralphotometer: UMSP 80 mit integrierter Flächen-Scanning-Einrichtung für topochemische Untersuchungen von Carl Zeiss AG, Oberkochen, Deutschland
- Mikroskop-Spektrometer TIDAS MSP 800 für zelluläre UV-spektroskopische Analysen (UV-Spektren) von J&M Analytik AG, Aalen, Deutschland

Für detailliertere Geräteeinstellungen und zur Nutzung der APAMOS-Software siehe Fragebogen zum Forschungsdatenmanagement (FDM) in Lenz et al. 2023b aus dem Research Data Management Organiser (RDMO) vom Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP).

3 ERGEBNISSE

Erste Ergebnisse der zellulären UV-spektroskopischen Messdaten sind in Abbildung 2 zusammengefasst. Die höchsten Absorptionswerte werden insgesamt im Bereich der zusammengesetzten Mittellamelle (compound middle lamella - CML) und in den Zwickeln der Zellwände für unbehandeltes und auch für das bestrahlte Holz gemessen. Diese Ergebnisse stimmen grundsätzlich mit der natürlichen Verteilung des Lignins im Holzgewebe überein (Koch und Kleist 2001).

Abbildung 2: Ergebnisse von UMSP-Feldscans an der Holzoberfläche; der für die Auswertung relevante Wert „Mean Absorbance - within thresholds“ steht unter der jeweiligen Abbildung

Es ist festzustellen, dass der mittlere Absorptionswert, innerhalb der Schwellenwerte („Mean Absorbance - within thresholds“) nach 60 Minuten Bestrahlung bei Setup A - Xenon-Tester am höchsten (0,46541) ist. Nach 600 Minuten Bestrahlung ist dieser Wert allerdings im Setup B1 - Sommer-Sonne deutlich am höchsten (0,49118). Die Werte für das Setup B2 - Wintersonne sind im Vergleich zur unbestrahlten Kontrolle (0,39721) sowohl nach 60 Minuten (0,37408) als auch nach 600 Minuten (0,37082) Bestrahlung etwas

niedriger liegen aber in etwa bei gleichen Werten.

Im Setup A - Xenon-Tester ist der Wert nach 600 Minuten Bestrahlung mit 0,41076 geringer, als nach 60 Minuten Bestrahlung mit 0,46541.

Im Setup B1 - Sommer-Sonne ist jedoch der Wert nach 600 Bestrahlung mit 0,49118 deutlich höher als nach 60 Minuten Bestrahlung mit 0,45385.

Um die Messergebnisse der unterschiedlichen Setups einzuordnen, ist festzuhalten, dass sowohl die Temperatur als auch die Luftfeuchtigkeit beim Setup A (künstliche Bestrahlung in der Klimakammer) jeweils deutlich höher liegen als bei den beiden Setups B1 und B2 (natürliche Bestrahlung im Raum), siehe Tabelle 2.

Im Xenon-Tester herrscht aufgrund der durchschnittlich um mehr als 10 °C höheren Temperatur die Grundlage für erhöhte Reaktionsgeschwindigkeiten, RGT-Regel (Reaktionsgeschwindigkeit-Temperatur-Regel, auch van-'t-Hoff'sche Regel). Diese besagt, dass chemische Reaktionen bei einer Erhöhung um 10 Kelvin ($\Delta 10\text{ °C}$) ungefähr doppelt bis viermal so schnell ablaufen, wobei diese Regel in der anorganischen Chemie relevanter ist als in der organischen Chemie.

Der bereits nach 60 Minuten sehr hohe Absorptionswert im Setup A - Xenon-Tester könnte auf eine erhöhte Reaktionsgeschwindigkeit hindeuten. Der bereits nach 60 Minuten sehr hohe Absorptionswert im Setup A - Xenon-Tester könnte auf eine erhöhte Reaktionsgeschwindigkeit zurückzuführen sein, in deren Folge intensivere Kondensationsreaktionen (Polymerbildung

mit phenolischen Gruppen) der Ligninmoleküle ausgelöst wurden. Die Abnahme des Absorptionswertes auf 0,41076 nach 600 Minuten permanenter (intensiver) Bestrahlung deutet auf einen „beginnenden“ photochemischen Abbau der chromophoren Gruppen hin, die teilweise mit der UMSP-Methode nicht mehr nachweisbar sind und/oder als flüchtige Bestandteile aus der Matrix ausdiffundieren. Ergänzend dazu wäre eine Messung nach 300 Minuten und nach deutlich mehr als 600 Minuten Bestrahlung aufschlussreich. Für den zuletzt genannten Ansatz, der eine längere Versuchsdauer umfasst, werden derzeit Auswertungen vorbereitet.

Im Vergleich der beiden natürlich bestrahlten Setups B1 - Sommer und B2 - Winter, liegen die mittleren Raumtemperaturen und relativen Luftfeuchten näher beieinander, wobei die Minimal- und Maximalwerte im Sommer ein breiteres Spektrum aufweisen, siehe Tabelle 2. Jedoch sind die Strahlungswerte (in W/m^2) im Sommer deutlich höher als im Winter. Das heißt, die Dosis an UV-, VIS- und IR-Strahlung auf die Holzoberflächen der Sommerproben ist deutlich erhöht im Vergleich zu den Winterproben. Da die mittlere Temperatur des B1-Setups im Vergleich zum B2-Setup nicht signifikant erhöht ist, die Strahlungsdosis in Summe jedoch schon, findet dort ein erhöhter Energie- und Strahlungseintrag statt. Dies führt zu einer verstärkten Degradation der lignocellulosehaltigen Zellwandmatrix und den beschriebenen photochemischen Reaktionen des Lignins

(Bildung von phenolischen Gruppen sowie Strukturen wie Chinone oder konjugierte Doppelbindungen). Die Absorptionswerte erhöhen sich durch die Zunahme der detektierbaren phenolischen Komponenten. Die Auswertungen der Messwerte für die direkt aufgezeichnete Globalstrahlung in Bezug zur Bestrahlungsdosis (aufsummierte Flächenleistungsdichte) sind derzeit noch in Bearbeitung. Derzeitige Analysen lassen aber die Aussage zu, dass die mittlere Strahlungsdosis im Sommer signifikant höher ist als im Winter. Die hinter Fensterglas, direkt neben den Proben gemessene Globalstrahlung wurde mittels Pyranometer (Kipp & Zonen SMP11, Secondary standard nach ISO 9060:2018-11, OTT HydroMet GmbH, Kempten, Deutschland) und Datenlogger (Kipp & Zonen METEON 2.0 Smart Irradiance Meter, OTT HydroMet GmbH, Kempten, Deutschland) aufgezeichnet.

Warum die Absorptionswerte mit zunehmender Bestrahlungszeit im Setup B2-Winter sogar eher sinken, ist noch nicht vollständig geklärt und muss noch genauer untersucht werden.

Die Einflüsse und Wechselwirkungen, insbesondere von Strahlungsdosis, Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Bezug zum Farbverhalten/-änderungen der Holzoberflächen sind sehr komplex und bedingen bzw. aktivieren sich gegenseitig. Zusätzliche Testreihen zur spezifischen Analyse dieser Umgebungsbedingungen wurden bereits in diesem Projekt initiiert (Lenz et al. 2023a).

ZUSAMMENFASSUNG

Zusammenfassend ist festzustellen, dass hohe Temperaturen bzw. hohe Bestrahlungswerte zu einer Erhöhung der Absorptionswerte des Lignins in den einzelnen Zellwandschichten im Holzgewebe von *Pinus sylvestris* L. führen, die signifikant mit

der UMSP-Analyse nachgewiesen werden können. Dies lässt den Schluss zu, dass es im Vergleich zur unbestrahlten Kontrolle zu einer Erhöhung der aromatischen und konjugierten Verbindungen kommt.

DANKSAGUNG

Das diesem Beitrag zugrundeliegende Forschungsvorhaben wird gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG), Gruppe Ingenieurwissenschaften 1; Förderkennzeichen: 442135169.

Die Autoren danken zudem Daniela Paul

und Tanja Potsch vom Thünen-Institut für Holzforschung in Hamburg-Bergedorf für die fachkundige technische Unterstützung bei der Probenvorbereitung, Probeneinbettung und der Analyse mit dem Universal-Mikrospektralphotometer UMSP 80.

LITERATURVERZEICHNIS

AIP - Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (07. Oktober 2024). RDMO - Research Data Management Organiser. <https://rdm-organiser.github.io/en/>; Free software: <https://github.com/rdmorganiser>

Andersons B, Noldt G, Koch G, Andersone I, Meija-Feldmane A, Biziks V, Irbe I, Grinins J. (2016). Scanning UV microspectrophotometry as a tool to study the changes of lignin in hydrothermally modified wood. *Holzforschung* 70(3), S. 215-221. DOI: 10.1515/hf-2015-0027

Aydin I. und Colakoglu G. (2005). Effects of surface inactivation, high temperature drying and preservative treatment on surface roughness and colour of alder and beech wood. *Applied Surface Science* 252(2), S. 430-440. DOI: 10.1016/j.apsusc.2005.01.022

Biziks V, Bicke S, Koch G, Militz H. (2020). Effect of phenol-formaldehyde (PF) resin oligomer size on the decay resistance of beech wood. *Holzforschung* 75(6), S. 574-583. DOI: 10.1515/hf-2020-0020

DIN EN ISO/CIE 11664-4:2020-03 Farbmetric - Teil 4: CIE 1976 L*a*b* Farbraum (ISO/CIE 11664-4:2019); Deutsche Fassung EN ISO/CIE 11664-4:2019. ICS: 17.180.20 DOI: 10.31030/3092072

DIN EN ISO 4892-2:2021-11 Kunststoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten - Teil 2: Xenonbogenlampen (ISO 4892-2:2013 + Amd 1:2021); Deutsche Fassung EN ISO 4892-2:2013 + A1:2021 ICS: 83.080.01 DOI: 10.31030/3294514

- Ehmcke G, Koch G, Richter K, Pilgård A. (2020). Topochemical and light microscopic investigations of non-enzymatic oxidative changes at the initial decay stage of furfuryl alcohol-modified radiata pine (*Pinus radiata*) degraded by the brown rot fungus *Rhodonia placenta*. *International Biodeterioration & Biodegradation* 154. DOI: 10.1016/j.ibiod.2020.105020
- Feist WC. und Hon DN. (1984). Chemistry of weathering and protection. In RM Rowell, *Chemistry of solid wood* (S. 401–451). Washington D.C.: American Chemical Society.
- Hon DN. (2001). Weathering and photochemistry of wood. In DN Hon und N Shirai-shi, *Wood and cellulosic chemistry* (S. 513-546). New York, Basel: Marcel Dekker, Inc.
- Hon DN. und Chang, S-T. (1982). Participation of singlet oxygen in the photodegradation of wood surfaces. *Wood Science and Technology* 16(3), S. 193-201. DOI: 10.1007/BF00353868
- Hon DN. und Minemura N. (2001). Color and discoloration. In DN Hon und N Shirai-shi, *Wood and cellulosic chemistry* (S. 385-442). New York, Basel: Marcel Dekker, Inc. ISO 9060:2018-11
- Solar energy - Specification and classification of instruments for measuring hemispherical solar and direct solar radiation, Second edition 2018-11
ICS: 27.160
- Koch G. (2004). Biologische und chemische Untersuchungen über Inhaltsstoffe im Holzgewebe von Buche (*Fagus sylvatica* L.) und Kirschbaum (*Prunus serotina* Borkh.) und deren Bedeutung für Holzverfärbungen. In: *Mitteilungen der Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft* Nr. 216, Habilitationsschrift (S. 84 Seiten). Hamburg: Wiedebusch Kommissions-Verlag. ISSN: 0368-8798
DOI: <https://permalink.obvsg.at/AC04486226>
- Koch G. und Kleist G. (2001). Application of scanning UV microspectrophotometry to localise lignins and phenolic extractives in plant cell walls. *Holzforschung* 55(6), S. 563–567. DOI: 10.1515/HF.2001.091
- Koch G, Puls J, Bauch J. (2003). Topochemical characterisation of phenolic extractives in discoloured beechwood (*Fagus sylvatica* L.). *Holzforschung* 57(4), S. 339-345. DOI: 10.1515/HF.2003.051
- Lenz C, Gollee P, Kühn M, Leich C, Pfriem A. (2023a). Artificial irradiation (indoors) of European wood species at different irradiation intensities and at different temperatures. *Proceedings of the 19th Meeting of the Northern European Network for Wood Science and Engineering (WSE)*, 10-12 October 2023, Ås/Oslo, Norway (ed.: E. Larnøy), S. 125-127. DOI: 10.57741/opus4-765
- Lenz C, Wolff I, Beyer M, Koch G, Pfriem A. (2023b). DMP: Predictability of color changes of wood used indoor - A new approach to evaluate the colour change as a function of the radiation dose. *Research Data Management Questionnaire*. Von Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.8073720

- Lewandrowski T, Koch G, Haag V. (2022). Anatomical and topochemical features of the genera *Acacia*, *Acaciella*, *Senegalia* and *Vachellia*. *IAWA Journal* 43(4), S. 353-371. DOI: 10.1163/22941932-bja10093
- Musha Y. und Goring DA. (1975). Distribution of syringyl and guaicyl moieties in hardwoods as indicated by ultraviolet microscopy. *Wood Science and Technology*. 9(1), S. 45–58. DOI: 10.1007/BF00351914
- Rowell RM, Pettersen R, Tshabalala MA. (2012). Cell wall chemistry. In RM Rowell, *Handbook of wood chemistry and wood composites* (S. 33-74). Rowell, *Handbook of wood chemistry and wood composites* Boca Raton, London, New York: CRC Press.
- Rüggeberg M, Speck T, Paris O, Lapierre C, Pollet B, Koch G, Burgert I. (7. Oktober 2008). Stiffness gradients in vascular bundles of the palm *Washingtonia robusta*. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 7 October 2008, S. 2221–2229 DOI: 10.1098/rspb.2008.0531
- Schmitt U, Koch G, Meier D, Erasmy N, Pakull B, Fladung M. (2015). Lignin distribution in secondary xylem cell walls of genetically modified poplar trees. *Proceedings in the 5th International Scientific Conference on Hardwood Processing (ISCHP)*, 15-17th September 2015, Québec, Kanada, S. 182-189
- Spurr AR. (1969). A low-viscosity epoxy resin embedding medium for electron microscopy. *Journal of Ultrastructure Research*. 26(1-2), S. 31–43. DOI: 10.1016/S0022-5320(69)90033-1